

ISSN 3085-8097

A IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA MELHORA DO CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

The importance of hospital dentistry in improving comprehensive patient care: a literature review

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

REVISÃO DE LITERATURA

Ezequiel Henrique Ferreira Souza¹

 Gabriel Silva Rezende Freitas¹

 Carlos Deyver de Souza Queiroz^{2,3}

 Wander Tamura²

 William Eduardo Pirola^{2,4}

1 – Acadêmico do curso de Odontologia UniCerrado – Goiatuba/GO, Brasil.

2 – Professor do curso de Odontologia UniCerrado – Goiatuba/GO, Brasil.

3 – Professor do curso de Odontologia UniRV – Rio Verde/GO, Brasil.

4 – Professor do curso de Odontologia UNiRP – São José do Rio Preto/SP, Brasil.

Autor de Correspondência:
William Eduardo Pirola

Email
wepirola@gmail.com

RESUMO

A Odontologia Hospitalar (OH) tem se consolidado como uma área essencial para o cuidado integral de pacientes em ambientes hospitalares, especialmente aqueles em condições clínicas complexas e vulneráveis. Apesar de seu reconhecimento formal como especialidade em 2024 pelo Conselho Federal de Odontologia, sua presença ainda é limitada em muitas instituições, devido a barreiras estruturais, financeiras e organizacionais. A atuação do cirurgião-dentista em equipes multiprofissionais, principalmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), é fundamental para a prevenção e o controle de infecções bucais, que podem impactar diretamente a saúde sistêmica e o prognóstico clínico dos pacientes. Alterações bucais em pacientes hospitalizados, especialmente imunossuprimidos, favorecem a colonização por microrganismos potencialmente patogênicos, aumentando o risco de complicações como pneumonia nosocomial. A inclusão do cirurgião-dentista possibilita intervenções precoces, redução do tempo de internação, diminuição do uso de medicamentos e melhora da qualidade de vida. Além disso, a odontologia hospitalar deve integrar ações contínuas de educação para as equipes de saúde responsáveis pelos cuidados orais, promovendo uma abordagem multiprofissional e humanizada. Este estudo reforça a necessidade de expansão da odontologia hospitalar em hospitais brasileiros para garantir um atendimento mais eficaz, integrado e completo, ampliando os benefícios clínicos e sociais aos pacientes. A promoção da saúde bucal no ambiente hospitalar, incluindo profilaxia, técnicas de higienização e tratamentos específicos, representa um avanço relevante no cuidado sistêmico, destacando o papel indispensável do cirurgião-dentista.

Palavras-chave: Odontologia hospitalar, Cuidados multiprofissionais, Infecções bucais

ABSTRACT Hospital Dentistry (HD) has become an essential area for the comprehensive care of patients in hospital settings, especially those with complex and vulnerable clinical conditions. Despite its formal recognition as a specialty in 2024 by the Federal Council of Dentistry in Brazil, its presence remains limited in many institutions due to structural, financial, and organizational barriers. The role of the dentist within multidisciplinary teams, particularly in Intensive Care Units (ICUs), is crucial for the prevention and control of oral infections that can directly affect systemic health and the clinical prognosis of patients. Oral alterations in hospitalized, especially immunosuppressed patients, promote colonization by potentially pathogenic microorganisms, increasing the risk of complications such as nosocomial pneumonia. The inclusion of the dentist allows early interventions, reduction in length of hospital stay, decreased medication use, and improved quality of life. Furthermore, hospital dentistry should incorporate continuous education programs for healthcare teams responsible for oral care, fostering a multidisciplinary and humanized approach. This study highlights the need to expand hospital dentistry in Brazilian hospitals to ensure more effective, integrated, and comprehensive care, thereby amplifying clinical and social benefits for patients. Promoting oral health in the hospital environment, including prophylaxis, hygiene techniques, and specific treatments, represents a significant advance in systemic care and emphasizes the indispensable role of the dentist.

Keywords: Hospital Dentistry, Multidisciplinary Care Team, Oral Infection Control.

INTRODUÇÃO

Dentro de todo histórico da Odontologia Hospitalar (OH), podemos elencar alguns dos principais eventos históricos, tendo seu início no século XIX nos Estados Unidos da América (EUA), contudo, este processo inicial não se deve aos cuidados e tratamentos odontológicos, mas sim, através do trabalho dos médicos Simon Hüllihen e James Garretson que realizaram cirurgias orais no hospital, ainda nos EUA, a Associação Dentária Americana (ADA) foi a primeira associação a reconhecer a importância da OH.

Apesar do Brasil já apresentar diversos hospitais com equipes de dentistas em atendimento aos pacientes, assim como profissionais com especialização de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo Facial (CTBMF), o OH só teve início em 2004 com a criação da Associação Brasileira De Odontologia Hospitalar (ABRAOH). Alguns anos mais tarde, em 2008, a Câmara dos deputados aprovou uma lei estabelecendo a presença de CD nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), contudo, após ser aprovada também pelo Senado, recebeu veto presidencial em 2019 (SENADO, 2019).

No ano de 2015 o Conselho Federal de Odontologia (CFO) reconheceu a OH como habilitação, necessitando a realização de um curso específico, bem como o registro no conselho (CFO, 2015), contudo, somente no ano de 2024, houve a regulamentação da OH como especialidade (CFO, 2024).

Os cuidados de alterações bucais que possam exigir procedimentos de equipes multidisciplinares, podendo ser de alta ou média complexidade variando de acordo com o estado de saúde clínico do paciente, estão dentro do grupo de procedimentos referentes a Odontologia Hospitalar (OH). Neste sentido, estamos, portanto diante de uma área da odontologia integrada em uma equipe multi e/ou transdisciplinar, isto faz com que o profissional não veja o paciente exclusivamente quanto a cavidade bucal, mas possa entender que a boca abriga microrganismos, que com facilidade podem ganhar a corrente circulatória expondo o paciente a um risco de uma enfermidade secundária à diagnosticada em um primeiro momento (SOARES; BORTOLI, 2024).

Estudo prévio de 2018 tem apontado a insuficiência da presença do cirurgião-dentista no contexto hospitalar, em especial na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (BLUM; SILVA; BAEDER; DELLA BONA, 2018), estes dados não estão em sintonia com a literatura que aponta a importância da odontologia para evitar uma série de alterações bucais no ambiente hospitalar (RAMOS; DA SILVA; AGUIAR, 2025).

Mais abrangente que a atuação exclusivamente em ambiente hospitalar, o CD tem também uma real necessidade de trabalhar com os pacientes desde a prevenção de patologias, estudo prévio apontam a importância do diagnóstico precoce de tumores na região de cabeça e pescoço (MARINHO; LINO; AMARAL; DA MATA *et al.*, 2025), pode-se ainda elencar os cuidados como *home care*, na qual, mesmo não fazendo o atendimento exclusivamente dentro do ambiente hospitalar, o atendimento e os procedimentos passam pela complexidade e necessidade do atendimento em consonância com as demais especialidades e profissões da área da saúde (DE ARAÚJO; WANDERLEI; FEITOSA; COSTA, 2025).

Justifica-se novos estudos a fim de aprimorar a discussão científica a respeito dos atendimentos odontológicos a pacientes sistemicamente comprometidos e em ambiente hospitalar, desta forma, torna-se viável uma melhora na qualidade de vida dos pacientes.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura baseada em fundamentos teóricos relacionados ao tema em questão, os quais foram problematizados ao longo do estudo. A partir da análise das publicações existentes, foi possível construir um referencial teórico que oferece suporte conceitual ao desenvolvimento da pesquisa. (FERREIRA; CARMO, 1998).

Buscou-se artigos nas principais bases de dados utilizando descritores como “Odontologia Hospitalar”; “UTI – Unidade de Terapia Intensiva”; “Atendimento domiciliar”; “*home care*”; em português e em inglês. Na presente revisão não sistemática, foram utilizados estudos em português ou inglês, disponíveis na íntegra e na versão *free full text*.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

Muito antes do início da OH como forma/ métodos/ área de atuação do CD, a literatura evidencia ainda no início de 1900 destacou-se a importância da infecção bucal como possível fator etiológico na endocardite infecciosa (EI). Desde então, as estratégias de prevenção concentraram-se, principalmente, na contenção da bacteremia decorrente de procedimentos invasivos. Historicamente, recomendava-se a administração de profilaxia antibiótica (PA) a indivíduos com determinadas condições clínicas ou portadores de dispositivos médicos, antes da realização de intervenções odontológicas, gastrointestinais, geniturinárias ou outros procedimentos invasivos. No entanto, tem-se consolidado um consenso de que a bacteremia provocada por tais intervenções representa uma causa pouco frequente de EI — condição que, por si só, é rara — e que os riscos associados ao uso indiscriminado da PA podem superar os possíveis benefícios (ASHRAFIAN; BOGLE, 2007; LOCKHART, 2012).

É reconhecido que alterações bucais desfavoráveis podem comprometer o curso do tratamento e a recuperação clínica de pacientes, especialmente em situações em que o estado sistêmico encontra-se imunocomprometido (TEJO; DA SILVA ANDRADE; FERREIRA, 2021). Dessa forma, torna-se essencial

que o cirurgião-dentista realize uma avaliação abrangente e promova a adequada condição do meio bucal como parte integrante da abordagem terapêutica (PETRONI; BOHN; CHAIBEN; TOMMASI *et al.*, 2014).

A adoção de medidas voltadas à redução de infecções e de agravos sistêmicos associados à presença de microrganismos na cavidade oral constitui uma estratégia fundamental dentro de uma abordagem multiprofissional no ambiente hospitalar. Pacientes em condições de acamamento, imunossupressão ou com comprometimento sistêmico apresentam maior suscetibilidade à colonização bucal por microrganismos com elevado potencial patogênico, os quais podem ser aspirados e atingir a orofaringe, favorecendo o desenvolvimento de infecções do trato respiratório (PATHAK; YAN; ZHANG; WANG *et al.*, 2021).

A avaliação da cavidade oral revela-se fundamental para a identificação precoce de alterações bucais, possibilitando intervenções oportunas que impactam positivamente no prognóstico do paciente. Nesse contexto, a inclusão do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional de atendimento hospitalar mostra-se essencial para a redução do risco de infecções, diminuição do tempo de internação, menor utilização de medicamentos e melhora da qualidade de vida do paciente, promovendo um cuidado integral. Além disso, destaca-se a importância das medidas de promoção da saúde bucal durante a internação hospitalar, tais como profilaxia, técnicas de higienização oral e aplicação tópica de flúor, as quais são frequentemente dificultadas para pacientes institucionalizados, devido à limitação de acesso a serviços odontológicos externos (ARCÊNCIO; OLIVEIRA; VILLA, 2007).

Pesquisas indicam que as infecções respiratórias representam uma das complicações mais frequentes em ambientes hospitalares, frequentemente associadas ao acúmulo de biofilme na cavidade oral. Dentre essas infecções, a pneumonia por aspiração é a forma mais prevalente de pneumonia nosocomial, caracterizada pela infecção do parênquima pulmonar causada por diversos agentes etiológicos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Além do impacto significativo nos custos de saúde, essa condição é uma das principais causas de morbimortalidade entre pacientes internados. A insuficiência na higienização oral, aliada à redução do fluxo salivar, facilita a interação entre a microbiota dental e patógenos respiratórios, como *Pseudomonas aeruginosa* e bacilos entéricos, favorecendo a colonização do biofilme dental por esses microrganismos e aumentando o risco de infecções pulmonares (DE OLIVEIRA, 2024; SCANNAPIECO; CANTOS, 2016).

O atendimento e os cuidados mencionados não se restringem exclusivamente ao ambiente hospitalar; entretanto, em situações de maior debilidade, a hospitalização torna-se a abordagem mais apropriada. Pacientes que demandam atenção especial apresentam elevada complexidade em seus sistemas biológico, psicológico e/ou social, requerendo, portanto, uma assistência diferenciada e integrada (PERRON; HUDON; ROUX-LEVY; POITRAS, 2024).

Apesar da crescente evidência que demonstra a importância da atuação do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional hospitalar, especialmente no cuidado a pacientes com necessidades complexas e risco de infecções sistêmicas, a odontologia hospitalar ainda está presente em um número restrito de instituições. Estudos indicam que, embora o manejo integrado e multidisciplinar promova melhores desfechos clínicos, a implementação de serviços odontológicos dentro dos hospitais enfrenta barreiras estruturais, financeiras e organizacionais, limitando sua oferta e acesso. Tal cenário revela a necessidade de expansão e valorização da odontologia hospitalar para aprimorar o cuidado integral do paciente, principalmente aqueles imunossuprimidos ou em condições debilitantes (AWT; GELSOMINA, 2017; PRASAD; MANJUNATH; MURTHY; SAMPATH *et al.*, 2019).

Estudo recente, demonstrou que as desordens bucais exercem impacto direto na saúde sistêmica, evidenciando a importância da presença do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar para a realização de diagnóstico e tratamento adequados. Sua atuação contribui significativamente para a melhora das condições gerais dos pacientes, reforçando o papel essencial da odontologia na oferta de um cuidado integral e completo.

Dessa forma, para aprimorar ainda mais os resultados clínicos, recomenda-se a inclusão diária do cirurgião-dentista nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), bem como a implementação de programas contínuos de educação voltados à equipe responsável pelos cuidados orais dos pacientes (GONÇALVES; DE SOUZA QUEIROZ; VILARINHO, 2025).

A presença do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar configura-se como elemento indispensável para o cuidado integral do paciente, sobretudo aqueles em condições clínicas complexas e vulneráveis. A integração da odontologia às equipes multiprofissionais promove não apenas a prevenção e o controle de infecções relacionadas à cavidade oral, mas também contribui para a redução do tempo de internação e melhora da qualidade de vida. Apesar dos avanços e da crescente valorização do papel do cirurgião-dentista em contextos hospitalares, observa-se que a odontologia hospitalar permanece sub-representada em muitas instituições, demandando esforços para superar barreiras estruturais e ampliar sua implementação. Assim, o fortalecimento dessa prática é fundamental para aprimorar o cuidado global do paciente e garantir resultados clínicos mais eficazes (GONÇALVES; DE SOUZA QUEIROZ; VILARINHO, 2025; RAMOS; DA SILVA; AGUIAR, 2025).

CONCLUSÃO

As desordens bucais exercem impacto direto sobre a saúde sistêmica, evidenciando a importância da atuação do cirurgião-dentista para diagnóstico e tratamento em ambiente hospitalar. Sua participação tem efeito significativo na melhora do estado geral do paciente, reafirmando o papel da odontologia na oferta de um atendimento completo e integrado. Para promover avanços nesta área, recomenda-se a inclusão diária do cirurgião-dentista nas Unidades de Terapia Intensiva, além da implementação de ações continuadas de educação voltadas à equipe responsável pelos cuidados orais, consolidando assim uma abordagem multidisciplinar efetiva e contínua.

REFERÊNCIAS

ARCÊNCIO, R. A.; OLIVEIRA, M. F. D.; VILLA, T. C. S. Internações por tuberculose pulmonar no Estado de São Paulo no ano de 2004. **Ciência & Saúde Coletiva**, 12, p. 409-417, 2007.

ASHRAFIAN, H.; BOGLE, R. G. Antimicrobial prophylaxis for endocarditis: emotion or science? **Heart**, 93, n. 1, p. 5-6, Jan 2007.

AWT, L. M.; GELSOMINA, L. B. Special Needs Dentistry: Interdisciplinary management of medically-complex patients at hospital-based dental units in Tasmania, Australia. **International Journal of Medical Research & Health Sciences**, 6, n. 6, p. 123-131, 2017.

BLUM, D. F. C.; SILVA, J. A. S. D.; BAEDER, F. M.; DELLA BONA, Á. A atuação da Odontologia em unidades de terapia intensiva no Brasil. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, 30, n. 3, p. 327-332, 2018.

CFO. Resolução CFO 162/2025 disponível em <<https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2015/12/ResolucaoCFO-162-15.pdf>>. 2015.

CFO. Resolução CFO 262 de 25 de janeiro de 2025, disponível em <https://sistemas.cfo.org.br/visualizar/atos/RESOLUÇÃO/SEC/2024/262>. 2024.

DE ARAÚJO, A. Y. B.; WANDERLEI, D. F.; FEITOSA, A. A.; COSTA, C. L. C. A importância do cirurgião dentista na assistência hospitalar: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, 8, n. 3, p. e79648-e79648, 2025.

DE OLIVEIRA, T. R. R. G. ODONTOLOGIA HOSPITALAR E SUA IMPORTÂNCIA. **Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, 16, n. 3, p. 11-11, 2024.

FERREIRA, M. M.; CARMO, H. Metodologia da Investigação-Guia para autoaprendizagem. **Lisboa: Universidade Aberta**, 1998.

GONÇALVES, J. F.; DE SOUZA QUEIROZ, C. D.; VILARINHO, C. S. SAÚDE BUCAL DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ-MT. **Brazilian Journal of Oral and Systemic Health**, 1, n. 1, p. 22-36, 2025.

LOCKHART, P. B. Antibiotic prophylaxis for dental procedures: are we drilling in the wrong direction? : Lippincott Williams & Wilkins Hagerstown, MD. 126: 11-12 p. 2012.

MARINHO, G. R.; LINO, I. R.; AMARAL, G. C.; DA MATA, V. C. A. *et al.* CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: UMA REVISÃO DA INCIDÊNCIA, PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE. **Brazilian Journal of Oral and Systemic Health**, 1, n. 1, p. 81-88, 2025.

PATHAK, J. L.; YAN, Y.; ZHANG, Q.; WANG, L. *et al.* The role of oral microbiome in respiratory health and diseases. **Respiratory Medicine**, 185, p. 106475, 2021.

PERRON, M.; HUDON, C.; ROUX-LEVY, P.; POITRAS, M. Shared decision-making with patients with complex care needs: a scoping review. **BMC Primary Care**, 25, n. 1, p. 390, 2024.

PETRONI, V.; BOHN, J. C.; CHAIBEN, C.; TOMMASI, M. *et al.* PERFIL E CONDIÇÃO BUCAL DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS ATENDIDOS NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ-CURITIBA/PR. **Extensão em Foco**, 9, p. 94-105, 2014.

PRASAD, M.; MANJUNATH, C.; MURTHY, A. K.; SAMPATH, A. *et al.* Integration of oral health into primary health care: a systematic review. **Journal of family medicine and primary care**, 8, n. 6, p. 1838-1845, 2019.

RAMOS, T. V. D.; DA SILVA, P. H. R.; AGUIAR, M. I. B. ODONTOLOGIA HOSPITALAR: O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, 9, n. 1, p. 1-12, 2025.

SCANNAPIECO, F. A.; CANTOS, A. Oral inflammation and infection, and chronic medical diseases: implications for the elderly. **Periodontology** 2000, 72, n. 1, p. 153-175, 2016.

SENADO. Governo rejeita obrigatoriedade de assistência odontológica para pacientes internados. **disponível em:** <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/05/governo-rejeita-obrigatoriedade-de-assistencia-odontologica-para-pacientes-internados>>, 2019.

SOARES, S. K. Q.; BORTOLI, F. R. O papel essencial da odontologia hospitalar: enfoque na prevenção da Pneumonia associada à ventilação mecânica. **Revista da Faculdade de Odontologia-UPF**, 29, n. 1, 2024.

TEJO, N. P.; DA SILVA ANDRADE, K.; FERREIRA, A. F. M. Condição oral de pacientes imunocomprometidos internados em Unidade de Terapia Intensiva. **Archives Of Health Investigation**, 10, n. 4, p. 674-679, 2021.

